

ОЦЕНКА С КОРРЕКЦИЕЙ СИНДРОМА ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПЕЧЕНИ ПРИ РИНОСИНУСИТАХ С КОМОРБИДНОСТЬЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Салиахунова Хуршида Одиловна

Андижанский государственный медицинский
институт. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053651>

Актуальность. Анализ современных литературных данных подтверждает концепцию взаимодействия между ЛОР органами и нижними дыхательными путями. Однако оценка и коррекция синдрома эндогенной интоксикации, липопероксидации и функционального статуса печени на фоне коморбидности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) при риносинуситах остается недостаточно исследованной. Необходимы дополнительные исследования для глубокого понимания патогенеза, влияния коморбидности верхних и нижних дыхательных путей друг на друга, а также на детоксикационный потенциал организма для разработки оптимальных междисциплинарных подходов к диагностике и лечению.

Цель исследования. Оценка и коррекция уровня липопероксидации и функционального статуса печени при риносинуситах с коморбидностью хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы исследования. Работа выполнена по плану научных исследований Андижанского государственного медицинского института на клинической базе кафедры оториноларингологии за период с 2020 по 2023 гг.

В соответствии с критериями включения/исключения, на первом этапе по изучению частоты встречаемости из 178 больных с риносинуситами у 64 (36%) пациентов выявили ХОБЛ. Частота ХОБЛ у больных с острым риносинуситом (ОРС) составил 13,5% - 24 больных, а у 40 больных с хроническим риносинуситом (ХРС) – 22,5%. Для дальнейшего изучения липопероксидации у больных с риносинуситами нами было выделено 2 исследуемые группы и одна группа из отделения пульмонологии клиники института с изолированным ХОБЛ для сравнительного анализа. 1-группа: 24 (25,5%) больных острым риносинуситом с ХОБЛ; 2-группа: 40 (42,6%) больных хроническим риносинуситом с ХОБЛ; 3-группа: 30 (31,9%) больных с ХОБЛ.

В зависимости от способов лечения, борьбы с синдромом липопероксидации все исследуемые группы разделены на следующие подгруппы: 1-группу разделили на А и Б подгруппу по 12 (12,76%) больным, у которых в А-подгруппе проводили стандартную терапию, а в Б-подгруппе в комплекс стандартных лечебных мероприятий включали сорбционно-антиоксидантную терапию. 2-группу (больные ХРС с ХОБЛ) тоже разделили на А и Б подгрупп по 20 (21,28%) больных и в этих подгруппах тоже проводили стандартное и сорбционно-антиоксидантное лечение. Состояние больных, биохимические показатели крови, уровень липопероксидации, результаты динамической оценки лечения сравнивали с контрольной группой (3-группа, n=30) больных с изолированной ХОБЛ. Во всех трех исследуемых группах проведен основные клинико-функциональные, инструментальные, лабораторные обследования и лечения согласно рекомендациям, GOLD 2020, EPOS 2020 и утвержденному протоколу Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Научный интерес к процессу липопероксидации особенно возрос в связи с выяснением их роли в патогенезе многих заболеваний. Повреждения биомембран и сопряженных с ними функций большинства интегральных и примембранных белков, включая рецепторы, транспортные и структурообразующие белки, ферменты и ферментные системы, как плазматической мембраны, так и мембран различных субклеточных органелл, нарушают течение многих клеточных процессов и функционирование клетки в целом.

Эффективность комплексной сочетанной терапии с применением сорбционно-антиоксидантной терапии можно проследить и по динамике показателей липопероксидации. При поступлении в стационар у больных ОРС с ХОБЛ уровень МДА в плазме крови в 1-Б подгруппы больных превышало нормальные значения в 3,6 раз. Под влиянием сорбционно-антиоксидантной терапии в комплексе стандартного лечения уровень данного показателя у этой подгруппы больных на 3 сутки лечебного периода снизился на 45,2% и было достоверно ниже исходного показателя ($p < 0,05$).

Достоверное снижение данного показателя у больных ХРС с коморбидностью ХОБЛ отмечено тоже на 3 сутки лечения на 46,0%. У больных ОРС и ХРС с ХОБЛ, а также у больных с ХОБЛ без риносинуситом

достоверное снижения концентрации МДА отмечен на 7 сутки лечебного периода на 49%, 47,2% и 46,3% соответственно. К этому сроку у больных ОРС и ХРС с ХОБЛ, которые проведена сорбционно-антиоксидантная терапия 1,6 и 1,9 раза ниже чем по отношению подгрупп 1-А и 1-Б, а по отношению 3-группы 1,6 и 1,8 раз соответственно. Это ещё раз подтверждает преимущество сорбционно-антиоксидантной терапии в сравнении со стандартными методами лечения.

Уровень концентрации в крови ДК у больных ОРС с ХОБЛ (1-А и 1-Б подгруппы) при поступлении в стационар превышал нормальных показателей в среднем в 1,9 и 2 раза соответственно. Под влиянием комплексного лечения с применением сорбционно-антиоксидантной терапии уровень концентрации ДК 1-Б подгруппы больных уже на 3 сутки лечебного периода снизилось до $3,53 \pm 0,12$ мкмоль/л (на 29,1%) и достоверно отличалось относительно исходных данных. В результате проведенного комплексного лечения с использованием сорбционно-антиоксидантной терапии у больных ХРС с ХОБЛ на 3 сутки лечения уровень ДК в плазме крови снизилось на 43,8% (1,6 раз ниже чем 2-А подгруппы больных к этому сроку) и достигло нормальных величин - $2,68 \pm 0,09$ мкмоль/л., тогда как в 3-группе больных уровень данного показателя ещё оставался высоким.

Эффективность применения сорбционно-антиоксидантной терапии на фоне стандартного лечения можно проследить и по динамике ряд показателей функционального состояние печени.

У больных ОРС с коморбидностью ХОБЛ (1-Б подгруппа) содержание общего билирубина в крови при поступлении достигало $53,4 \pm 2,3$ мкмоль/л., а у больных ХРС с коморбидностью ХОБЛ (2-Б подгруппа) этот показатель повысился до $51,5 \pm 2,1$ мкмоль/л. На фоне комплексной сочетанной терапии уровень общего билирубина в обеих подгруппах достоверно снизился на 3 сутки ($27,5 \pm 1,3$ мкмоль/л., $24,4 \pm 1,3$ мкмоль/л.), что на 48,5% и 52,6% ($p < 0,05$) относительно исходных данных соответственно. В 1-Б и 2-Б подгруппах больных уровень общего билирубина нормализовался на 7 сутки. К этому сроку у больных ХОБЛ уровень данного показателя снизилось на 48,4%, а в 1-А подгруппе на 43,5% относительно исходных данных, но еще не достиг нормальных значений. Уровень щелочной фосфатазы у больных 1-Б подгруппы на 3 сутки снизилось на 18,8%, а у больных 2-Б подгруппы снизилось на 21,8% и было достоверно ниже исходного уровня ($p < 0,05$). В последующие дни

уровень этого показателя продолжал снижаться и на 7 сутки комплексного лечения достиг нормальных значений (в 1-Б подгруппе – $89,6 \pm 1,2$ ед/л.; в 2-Б подгруппе – $87,2 \pm 1,1$ ед/л.). Это в 1,7 и 1,8 раза меньше, чем при поступлении ($p < 0,05$). В 3-группы больных с изолированным ХОБЛ уровень щелочной фосфатазы нормализация отмечалось на 7-сутки, но еще оставался на верхние границы нормального значения. Достоверное снижение активности печеночных ферментов (АсТ/АлТ) отмечено тоже на 3 сутки (на 63,5% и 60,7% соответственно) на фоне сорбционно-антиоксидантной терапии у больных с ОРС с ХОБЛ, а у больных ХРС с коморбидностью ХОБЛ уровень печеночных ферментов к этому сроку достоверно снизился на 56,8% и 57,8% соответственно ($p > 0,05$). У больных ХОБЛ (3-группа) достоверное снижение уровня АсТ/АлТ (на 40,3% и 32,6%) отмечено только на 7 сутки лечения. Уровень креатинина у больных ОРС с ХОБЛ достоверно снизился на 3 сутки лечения (на 45,6%), а у больных ХРС с ХОБЛ на 47,4% и практически достиг нормальных значений. В 3-группе достоверное снижение данного показателя отмечался на 7 сутки лечебного процесса на 8,5% ($114,7 \pm 3,5$ мкмоль/л.) относительно исходных данных. Уровень мочевины на фоне комплексной терапии с проведением сорбционно-антиоксидантной терапии у больных острым и хроническим риносинуситом с коморбидностью ХОБЛ на 3 сутки снизился на 34,8% и 36,8% соответственно относительно исходных данных ($p < 0,05$).

Протромбин (МНО) является одним из критериев оценки функционального состояния печени. У больных ОРС с коморбидностью ХОБЛ на фоне стандартной терапии уровень этого показателя было снижено по сравнению с исходных данных на 3-сутки лечебного периода на 6,25%, а у больных ХРС с ХОБЛ на 6,7%. На фоне комплексного лечения с сорбционно-антиоксидантной терапией уровень МНО к этому сроку у больных 1-Б и 2-Б достоверно снизилось на 11,8% и 16,7% ($p < 0,05$) соответственно. На 7-сутки лечения разница снижения уровня МНО между А- и Б-подгруппах было достоверна на 23,1% и 30,8%, а с 3-группой больных с ХОБЛ – на 16,7% и 25% соответственно.

Выводы.

Липопероксидация при риносинуситах с коморбидностью ХОБЛ обусловлен развитием системного воспаления с повышением уровня маркеров эндогенной интоксикации и избыточным накоплением продуктов липопероксидации (МДА – повышен в 3,6 раз; ДК – повышен в

2,0 раза). Возникает поражение печени, о чем свидетельствуют существенные изменения исследованных показателей ее функционального статуса при поступлении больных в стационар. При этом обращает на себя внимание факт, что восстановление функционального статуса печени при хронической форме риносинусита на фоне проводимой комплексной терапии происходит сравнительно быстрее, чем острой форме данного заболевания с ХОБЛ.

Полученные данные свидетельствуют о том, что применения способа сорбционно-антиоксидантной терапии в комплексе стандартного лечения является рациональным и взаимно дополняя друг друга, оказывает выраженное гепатопротекторное и антигипоксическое действие, значительно уменьшает интенсификацию процессов эндогенной интоксикации и липопероксидации в организме, функциональную нагрузку на печень и почки, и позволяет в более полном объеме .

Литературы:

1. Авдеев С.Н. Можно ли улучшить прогноз у больных хронической обструктивной болезнью легких? / С.Н. Авдеев // Пульмонология. – 2015. – Т. 25, № 4. – С. 469–476.
2. Ильченко Л.Ю., Оковитый С.В. Ремаксол: механизмы действия и применение в клинической практике. Часть 1. Архивъ внутренней медицины, № 2(28), 2016. – С. 16-21.
3. Ильченко Л.Ю., Оковитый С.В. Ремаксол: механизмы действия и применение в клинической практике. Часть 2. Архивъ внутренней медицины, № 3(29), 2016. – С. 8-18.
4. Кальф-Калиф Я.Я. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении / Я.Я. Кальф-Калиф // Врач. дело. - 1941. - № 1. - С. 31-35.
5. Беляков Н.А. Критерии и диагностика эндогенных интоксикаций / Н.А. Беляков, М.Я. Малахова // Тезисы докладов междунар. симпозиума. - СПб., 1994. - С. 60-62
6. Определение фракций молекул средней массы в сыворотке крови осаждением белков ТХУ и ультрафильтрацией / М.Я. Малахова [и др.]. // Лаб. дело. - 1987. - № 3. - С. 224-227
7. Барановский П.В. Определение циркулирующих иммунных комплексов методом преципитации в полиэтиленгликоле у больных сахарным диабетом / П.В. Барановский, В.С. Данилишина // Лаб. дело. - 1983. - № 5. - С. 62-63

8. Стальная И.Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И.Д. Стальная, Т.Г. Гаришвили // Современные методы в биохимии. - М.: Медицина, 1977. - 66-68 с.
9. Стальная И.Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот / И.Д. Стальная // Лаб. дело. - 1998. - № 2. - С. 63-64.
10. Шерзод Бахадирович Мурадов. Влияние биорегуляторных препаратов на качество жизни больных хронической обструктивной болезнью легких. "Science and Education" Scientific Journal June 2023 / Volume 4 Issue 6. 231-240.
11. Ташметова Г.Т., Ливерко И. В. Хроническая обструктивная болезнь легких в организованных коллективах // Туберкулез и болезни лёгких. – 2020. – Т. 98, № 6. – С. 36-39. <http://doi.org/10.21292/2075-1230-2020-98-6-36-39>.
12. Батурич В.А., Малыхин Ф.Т., Щетинин Е.В. Состав микроорганизмов, выделяемых из мокроты у больных с инфекциями нижних дыхательных путей, и их чувствительность к антибактериальным средствам в зависимости от возраста пациентов, диагноза и предшествующего лечения. Профилактическая и клиническая медицина. 2012; 2: 48–51.
13. Батурич В.А., Малыхин Ф.Т. Оценка сложившейся практики антибактериальной терапии респираторных инфекций по данным анкетирования врачей и анализа медицинской документации. Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2012; (1-2):42–46.
14. Визель А.А. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Перемены как повод для обсуждения / А.А. Визель, И.Ю. Визель, Н.Б. Амиров // Вестн.соврем. клин. медицины. – 2015. – Т. 8, вып. 1. – С. 62–69.
15. Загурская М.С. Распространенность клинических форм хронических синуситов у ВИЧ-инфицированных пациентов // Медицинский журнал. 2021. № 3 (77). С. 60-64. DOI: 10.51922/1818-426X.2021.3.60